

**ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МИЖОЗЛАРНИ КРЕДИТ
ЛАЁҚАТЛИЛИГНИ БАҲОЛАШНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯЛАРИ**

Ш.Т.МАХМАЕВ

Банк-Молия Академияси Тингловчиси

Банк фаолиятининг асосий йўналишларидан бири бу Ўзбекистон иқтисодиётининг реал секторини кредитлаш, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш ва янги иш ўринларини яратишга кўмаклашиш мақсадида техник ва технологик модернизатсиялаш бўйича лойиҳаларни молиялаштиришдан иборат. Шунинг учун кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш банк фаолиятида алоҳида ўрин тутади. Микромолиялаштириш, кичик бизнес субъектларини кредитлаш, савдони молиялаштириш ва институтсионал тараққиётга техник кўмак бериш бўйича лойиҳаларни амалга ошириш юзасидан халқаро молия институтлари (ХМИ) билан 20 йилдан ортиқ вақтдан буён муваффақиятли ҳамкорлик олиб борилаётгани Банк ишончилиги ва барқарорлиги кўрсаткичидир. Халқаро молия институтлари билан ҳамкорлик банк ривожланишининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Банкнинг кредит сиёсати кредит бериш жараёнига жалб этилган кредит ходимининг лавозими ва ваколатларига қараб уларнинг ҳар бири учун кредитлаш тўғрисида қарор қабул қилиш ва кредит миқдорини чеклаш тартибини белгилаб беради. Кредитлаш учун масъул бўлган барча шахслар ваколатлари кредит сиёсатида қайд этилган.

Кредит сиёсати банк томонидан бериладиган кредитлар тоифаси ва турларини аниқлаши ва белгилаши лозимлиги билдирилган. Банк кредитлаш соҳалари бўйича:

- тижорат фаолияти,
- саноат,
- қишлоқ хўжалиги,

-капитал қўйилмаларни молиялаш ва б.

Кредит турлари бўйича:

-"кредит линияларини очиб ва очмай" кредитлаш

Кредит сиёсатида махсус ссудаларни бериш директив тамойиллари аниқ ифодаланган ҳолда мазкур банк учун мос келмайди ёки мақбул бўлмайди, деб ҳисобланувчи кредит турлари ва тоифалари ҳам кўрсатилган бўлиши керак. Банк қарз олувчиларнинг кредит қобилияти мезонлари ва уларни баҳолаш методикасини аниқ белгилаб олиши керак

Банк активларини бошқариш, банк активларини жойлаштириш, жумладан ўз мижозларини кредитлаш масалалари билан боғлиқ қарорлар қуйидаги коллегиял органлар ва масъул шахслар томонидан уларнинг белгиланган ваколатлари доирасида қабул қилинади:

- а) банк Кенгаши;
- б) банк Бошқаруви;
- в) Бош банк Кредит қўмитаси;
- г) Бош банк Андеррайтери;
- д) филиал Кредит комиссияси..

Кредит лойиҳаларининг қийматини аниқлашда қарз олувчи томонидан сўралаётган кредит миқдorigа ушбу қарз олувчига, ўзаро алоқадор қарз олувчилар гуруҳининг “Namkorbank” АТБ барча филиалларида ҳамда банк иштирокида ташкил қилинган лизинг компанияларида мавжуд кредит

(лизинг, банк кафолати ва бошқа мажбуриятлари) қарздорликлари қўшган ҳолда ҳисобланади.

Қарз олувчи Корпоратив мижозларга кредитларни ажратишда лойиҳаларнинг миқдorigа қараб қуйидагича сегментларга бўлинади:

Кредит лойиҳаларининг қийматини аниқлашда қарз олувчи томонидан сўралаётган кредит миқдorigа ушбу қарз олувчига, ўзаро алоқадор қарз олувчилар гуруҳининг “Namkorbank” АТБ барча филиалларида ҳамда банк иштирокида ташкил қилинган лизинг компанияларида мавжуд кредит (лизинг,

банк кафолати ва бошқа мажбуриятлари) қарздорликлари қўшган ҳолда ҳисобланади.

- **Қарзга хизмат кўрсатиш коэффиценти (обслуживания долга (debt servis coverage ratio - DSR):**

Ушбу коэффицент мижоз томонидан сўралаётган кредит ойлик тўловини бир ойлик соф фойдаси(кредит потециали)га нисбатини аниқлайди.

Бу коэффицент,

миллий валютадаги кредитлар учун:

1- марта кредит олаётган мижоз учун - 1,43;

2- марта кредит олаётган, ижобий кредит тарихига эга мижоз учун - 1,25;

3- марта кредит олаётган, ижобий кредит тарихига эга мижоз учун - 1,1 ва ундан юқори бўлиши керак.

хорижий валютадаги кредитлар учун:

1- марта кредит олаётган мижоз учун - 1,66;

2- марта кредит олаётган, ижобий кредит тарихига эга мижоз учун - 1,43;

3- марта кредит олаётган, ижобий кредит тарихига эга мижоз учун - 1,25 ва ундан юқори бўлиши керак.

Бир ойлик соф фойдаси(кредит потециали)

К = -----;

Янги кредит бўйича ойлик тўлов суммаси

-

- **Фоизларни қоплаш коэффиценти (ISR):**

Ушбу коэффицент бир йиллик соф фойдаси (кредит потециали)ни мижоз томонидан сўралаётган кредит йиллик фоиз тўловига нисбати орқали аниқланади (Йирик кредитларда йиллик ҳисобланадиган фоиз миқдори тўлов жадвали асосида аниқланади).

Бир ойлик соф фойдаси(кредит потенциали) *12

К = ----- ≥ 3

Кредит суммаси*йиллик фоиз ставка

Бир ойлик соф фойда микро, кичик ва ўрта кредит сегментларида бизнес жойига чиқиб, ўрганиш кундаги кўрсаткичлар, йирик кредит сегментида молиявий ҳисоботларидаги кўрсаткичлар асосида аниқланади.

Мазкур коэффициент айланма маблағларни тўлдириш учун ажратилаётган кредитлар учун фойдаланилади. Бунда мижоз айланма маблағларни тўлдириш учун камида бир маротаба кредит олиб, уни тўлик сўндирган ва умуман ижобий кредит тарихига эга бўлиши керак.

Коэффициент кўрсаткичи 3 дан кам бўлган тақдирда кредит ажратиш мумкин эмас.

Хулоса ўринда, юкорида келтирган коефициентларимиз , мижозларнинг ҳисоб ракам оркали айланмалари мавжуд булган бўлиб, молиявий ҳисоботлари банкка такдим килинганда амалга оширилади. Бундан ташкари ЧЭКИ Хамкорбанк акционерлик тижорат банкида ҳисоб ракам оркали пул айланмаси мавжуд булмаган ёки энди бошланаётган, давлат рўйхатидан тадбиркорлик субекти сифатида рўйхатдан ўтганига 6 ой тўлмаган тадбиркорлик субъектларига микро сегментдаги кредитларни ажратиш чун куйидаги тахлил усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2018.
2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси. Т. Адолат, 2008
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида”ги қонун, Т.: “Ўзбекистон”, 2019.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонуни. Т.: “Ўзбекистон”, 2019.
5. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.

6. “Ўзбекистон Республикасининг 2020 — 2022 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 январдаги ПҚ-4563-сон қарори.

7. Антонов, Г.Д. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: Инфра-М, 2019. - 464 с.

8. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари ва кредитлаш. - Т.:Молия, 2016.

9. Абдуллаева Ш. “Банк иши”. Дарслик. –Т.:Молия, 2017.-579 б.

10. Балабанов А.И., Боровкова Вик. Банки и банковское дело: учебник. 2-е изд. –СПб.: Питер, 2014.-448с.

11. Банковское дело / Под ред. Белоглазовой Г.Н. М.: Финансы и статистика, 2017. 498 с.

II. Интернет сайтлари

1. www.thebanker.com
2. www.bankinfo.uz
3. www.lex.uz
4. www.cbu.uz
5. www.mift.uz
6. www.hamkorbank.uz